

Lyginamųjų darbotvarkių projekto (angl. Comparative Agendas Project, www.comparativeagendas.net) tekstų kodavimo bendroji schema

Parengta pagal: www.comparativeagendas.net/pages/master-codebook

Vertimas į lietuvių kalbą: Giedrius Žvaliauskas, Vaidas Morkevičius, Vytautas Valentinavičius

Versija: 1.0

1 Macroeconomics = Makroekonomika

100 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general domestic macroeconomic policy = Apima klausimus susijusius su bendrąja vidine makroekonomikos politika.

101 Interest Rates = Palūkanų normos

Includes issues related to inflation, cost of living, prices, and interest rates = Apima klausimus susijusius su infliacija, gyvenimo lygiu, kainomis ir palūkanų normomis.

103 Unemployment Rate = Nedarbo lygis

Includes issues related to the unemployment rate, impact of unemployment = Apima klausimus susijusius su nedarbo lygis, nedarbo poveikiu.

104 Monetary Policy = Pinigų politika

Includes issues related to the monetary policy, central bank, and the treasury = Apima klausimus susijusius su pinigų politika, centriniu banku ir išdo reikalais.

105 National Budget = Nacionalinis biudžetas

Issues related to public debt, budgeting, and efforts to reduce deficits = Apima klausimus susijusius su valstybės skola, biudžetavimu ir pastangomis mažinti deficitą.

107 Tax Code = Mokesčių kodeksas

Includes issues related to tax policy, the impact of taxes, and tax enforcement = Apima klausimus susijusius su mokesčių politika, mokesčių poveikiu ir mokesčių prievolių užtikrinimu.

108 Industrial Policy = Pramonės politika

Includes issues related to manufacturing policy, industrial revitalization and growth = Apima klausimus susijusius su gamybos politika, pramonės vystymu ir plėtra.

110 Price Control = Kainų kontrolė

Includes issues related to wage or price control, emergency price controls = Apima klausimus susijusius su darbo užmokesčio ar kainų kontrole, kainų kontrole nepaprastosios padėties metu

199 Other = Kita

Includes issues related to other macroeconomics subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis makroekonomikos potemėmis.

2 Civil rights = Pilietinės teisės

200 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related generally to civil rights and minority rights = Apima bendruosius klausimus susijusius su pilietinėmis ir mažumų teisėmis.

201 Minority Discrimination = Mažumų diskriminacija

Includes issues related to minority, ethnic, and racial group discrimination = Apima klausimus susijusius su mažumų, etninių ir rasinių grupių diskriminacija.

202 Gender Discrimination = Lytinė diskriminacija

Includes issues related to sex, gender, and sexual orientation discrimination = Apima klausimus susijusius su diskriminacija dėl lyties ir seksualinės orientacijos.

- 204 Age Discrimination = Diskriminacija dėl amžiaus
Includes issues related to age discrimination, including mandatory retirement =
Apima klausimus susijusius su diskriminacija dėl amžiaus, įskaitant privalomą išėjimą
į pensiją.
- 205 Handicap Discrimination = Neįgaliųjų diskriminacija
Includes issues related to handicap and disease discrimination = Apima klausimus
susijusius su diskriminacija dėl negalios ir ligų.
- 206 Voting Rights = Balsavimo teisės
Includes issues related to voting rights, expanding or contracting the franchise,
participation and related issues = Apima klausimus susijusius su balsavimo teisėmis,
balsavimo teisių išplėtimu ar siaurimu, dalyvavimu ir susijusiais klausimais.
- 207 Freedom of Speech = Žodžio laisvė
Issues related to freedom of speech, religious freedoms, and other types of freedom
of expression = Apima klausimus susijusius su žodžio laisve, religine laisve ir kitomis
žodžio laisvės rūšimis.
- 208 Right to Privacy = Teisė į privatumą
Includes issues related to privacy rights, including privacy of records, access to
government information, and abortion rights = Apima klausimus susijusius su
privatumo teisėmis, įskaitant įrašų privatumą, prieigą prie vyriausybės informacijos ir
abortų teises.
- 209 Anti-Government = Anti-vyriausybinių veikla
Includes issues related to anti-government activity groups, such as the communist
party and local insurgency groups = Apima klausimus susijusius su anti-
vyriausybinių grupėmis, tokiais kaip komunistų partija ir vietinės sukilėlių grupės.
- 299 Other = Kita
Includes issues related to other civil rights subtopics = Apima kitus klausimus
susijusius su pilietinių teisių tematika.

3 Health = Sveikata

- 300 General = Bendrieji klausimai
Includes issues related generally to health care, including appropriations for general
health care government agencies = Apima bendrus klausimus susijusius su sveikatos
priežiūra, įskaitant asignavimus bendrosioms sveikatos priežiūros valstybinėms
įstaigoms.
- 301 Health Care Reform = Sveikatos priežiūros reforma
Includes issues related to broad, comprehensive changes in the health care system =
Apima klausimus susijusius su plačiais, visapusiškais sveikatos priežiūros sistemos
pokyčiais.
- 302 Insurance = Draudimas
Includes issues related to health insurance reform, regulation, availability, and cost =
Apima klausimus susijusius su sveikatos draudimo reformomis, reguliavimu,
prieinamumu ir išlaidomis.
- 321 Drug Industry = Vaistų pramonė
Includes issues related to the regulation and promotion of pharmaceuticals, medical
devices, and clinical labs = Apima klausimus susijusius su medicinos preparatų ir
prietaisų, klinikinių laboratorijų reglamentavimu bei reklama.
- 322 Medical Facilities = Medicinos įstaigos
Issues related to facilities construction, regulation and payments, including waitlists
and ambulance services = Apima klausimus susijusius su pastatų statyba,
reguliavimu ir mokėjimais, įskaitant laukiančiųjų sąrašus ir greitosios medicininės
pagalbos paslaugas.

323 Insurance Providers = Draudimo teikėjai

Includes issues related to provider and insurer payments and regulation, including other types of benefits or multiple benefits = Apima klausimus susijusius su teikėjų ir draudikų mokėjimais ir reguliavimu, įskaitant kitų rūšių išmokas ar daugialypę naudą.

324 Medical Liability = Medicininė atsakomybė

Includes issues related to medical liability, malpractice issues, medical fraud and abuse, and unfair practices = Apima klausimus susijusius su medicinine atsakomybe, netinkamo elgesio klausimais, medicininiu sukčiavimu ir piktnaudžiavimu bei nesąžininga praktika.

325 Manpower = Personalas

Issues related to the supply and quantity of labor in the health care industry, training and licensing = Apima klausimus susijusius su darbo jėgos pasiūla ir kiekiu sveikatos priežiūros sektoriuje, mokymu ir licencijavimu.

331 Disease Prevention = Ligų prevencija

Issues related to disease prevention, treatment, and health promotion, including specific diseases not covered in other subtopics = Apima klausimus susijusius su ligų prevencija, gydymu ir sveikatos stiprinimu, įskaitant specifines ligas, kurių neapima kitos potemės.

332 Infants and Children = Kūdikiams ir vaikams

Includes issues related to infants and children, including coverage and quality of care, health promotion, and school health programs = Apima klausimus susijusius su kūdikiais ir vaikais, įskaitant priežiūros aprėptį ir kokybę, sveikatos stiprinimą ir mokyklų sveikatos programas.

333 Mental = Psichika

Includes issues related to mental health care and mental health disease = Apima klausimus susijusius su psichinės sveikatos priežiūra ir psichinės sveikatos ligomis.

334 Long-term Care = Ilgalaikė priežiūra

Includes issues related to long term care, home health care, the terminally ill, and rehabilitation services = Apima klausimus susijusius su ilgalaikė priežiūra, sveikatos priežiūra namuose, nepagydomais ligoniais ir reabilitacijos paslaugomis.

335 Drug Coverage and Cost = Kompensuojamieji vaistai

Includes issues related to prescription drug coverage, programs to pay for prescription drugs, and policy to reduce the cost of prescription drugs = Apima klausimus susijusius su receptinių ir kompensuojamų vaistų sąrašais, programomis, skirtomis mokėti už kompensuojamus ir receptinius vaistus, ir kompensuojamų vaistų kainų mažinimo politika.

341 Tobacco Abuse = Piktnaudžiavimas tabaku

Includes issues related to tobacco abuse, treatment, education, and health effects = Apima klausimus susijusius su piktnaudžiavimu tabaku, gydymu, švietimu ir poveikiu sveikatai.

342 Drug and Alcohol Abuse = Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

Includes issues related to alcohol and illegal drug abuse, treatment, education, and health effects = Apima klausimus susijusius su alkoholiu ir draudžiamų narkotikų vartojimu, gydymu, švietimu ir poveikiu sveikatai.

398 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Includes issues related to health care research and development = Apima klausimus susijusius su sveikatos priežiūros moksliniais tyrimais ir plėtra.

399 Other = Kita

Includes issues related to other health care topics = Apima klausimus susijusius su kitomis sveikatos priežiūros temomis.

4 Agriculture = Žemės ūkis

400 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general agriculture policy, including appropriations for general agriculture government agencies = Apima klausimus susijusius su bendraja žemės ūkio politika, įskaitant asignavimus bendrosioms žemės ūkio valstybinėms agentūroms.

401 Trade = Prekyba

Includes issues related to the regulation and impact of agricultural foreign trade = Apima klausimus susijusius su žemės ūkio užsienio prekybos reguliavimu ir poveikiu.

402 Subsidies to Farmers = Subsidijos ūkininkams

Includes issues related to government subsidies to farmers and ranchers, including agricultural disaster insurance = Apima klausimus susijusius su valžios subsidijomis ūkininkams, įskaitant draudimą nuo žemės ūkio nelaimių.

403 Food Inspection & Safety = Maisto tikrinimas ir sauga

Includes issues related to food inspection and safety, including seafood, and labeling requirements = Apima klausimus susijusius su maisto tikrinimu ir sauga, įskaitant jūros gėrybes, ir ženklinimo reikalavimus.

404 Marketing & Promotion = Rinkodara ir reklama

Includes issues related to efforts to provide information on agricultural products to consumers and the regulation of agricultural marketing = Apima klausimus susijusius su žemės ūkio rinkodaros reglamentavimu ir pastangomis vartotojams teikti informaciją apie žemės ūkio produktus.

405 Animal and Crop Disease = Gyvūnų ir pasėlių ligos

Includes issues related to animal and crop disease, pest control and pesticide regulation, and welfare for domesticated animals = Apima klausimus susijusius su gyvūnų ir pasėlių ligomis, kenkėjų kontrole ir pesticidų reguliavimu bei naminių gyvūnų gerove.

408 Fisheries & Fishing = Žuvininkystė ir žvejyba

Includes issues related to fishing, commercial fishery regulation and conservation = Apima klausimus susijusius su žvejyba, verslinės žuvininkystės reglamentavimu ir išsaugojimu.

498 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Includes issues related to agricultural research and development = Apima klausimus susijusius su žemės ūkio tyrimais ir eksperimentine plėtra.

499 Other = Kita

Includes issues related to other agricultural subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis žemės ūkio potemėmis.

5 Labour = Darbas

500 General = Bendrieji klausimai

Includes issues generally related to labor, employment, and pensions, including appropriations for government agencies regulating labor policy = Apima klausimus susijusius su darbu, užimtumu ir pensijomis, įskaitant asignavimus vyriausybės agentūroms, reguliuojančioms darbo politiką.

501 Worker Safety = Darbuotojų sauga

Includes issues related to worker safety and protection and compensation for work-related injury and disease = Apima klausimus susijusius su darbuotojų sauga ir apsauga bei kompensacijomis už su darbu susijusius sužalojimus ir ligas.

502 Employment Training = Užimtumo mokymai

Includes issues related to job training for adult workers, workforce development, and efforts to retrain displaced workers = Apima klausimus susijusius su darbuotojų mokymu, darbo jėgos tobulinimu ir pastangomis perkvalifikuoti darbuotojus.

503 Employee Benefits = Išmokos darbuotojams

Includes issues related to all employee benefits, pensions, and retirement accounts, including government-provided unemployment insurance = Apima klausimus susijusius su visomis išmokomis darbuotojams, pensijomis ir pensijų sąskaitomis, įskaitant valstybinį nedarbo draudimą.

504 Labor Unions = Profsajungos

Includes issues related to labor unions, collective bargaining, and employer-employee relations = Apima klausimus susijusius su profesinėmis sąjungomis, kolektyvinėmis derybomis ir darbdavio bei darbuotojo santykiais.

505 Fair Labor Standards = Sąžiningi darbo standartai

Includes issues related to fair labor standards such as the minimum wage and overtime compensation, and labor law = Apima klausimus susijusius su sąžiningais darbo standartais, tokiais kaip minimalus atlyginimas ir kompensacija už viršvalandžius bei darbo įstatymai.

506 Youth Employment = Jaunimo užimtumas

Includes issues related to youth employment, child labor and job training for youths = Apima klausimus susijusius su jaunimo užimtumu, vaikų darbu ir jaunimo profesiniu mokymu.

529 Migrant and Seasonal = Darbo migrantai ir sezoninis darbas

Includes issues related to migrant, guest and seasonal workers = Apima klausimus susijusius su darbo migrantais ir sezoniniais darbuotojais.

599 Other = Kita

Issues related to other labor policy = Apima klausimus susijusius su kitais darbo politikos klausimais.

6 Education = Švietimas

600 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general education policy, including appropriations for government agencies regulating education policy = Apima bendrus klausimus susijusius su švietimo politika, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, reguliuojančioms švietimo politiką.

601 Higher = Aukštasis

Includes issues related to higher education, student loans and education finance, and the regulation of colleges and universities = Apima klausimus susijusius su aukštojo mokslu, studentų paskolomis ir švietimo finansavimu, kolegijų ir universitetų reglamentavimu.

602 Elementary & Secondary = Pradinis ir vidurinis

Includes issues related to elementary and primary schools, school reform, safety in schools, and efforts to generally improve educational standards and outcomes = Apima klausimus susijusius su pradinėmis ir vidurinėmis mokyklomis, progimnazijomis ir gimnazijomis, mokyklų reforma, saugumu mokyklose ir pastangomis gerinti švietimo standartus ir rezultatus.

603 Underprivileged = Socialiai pažeidžiami asmenys

Includes issues related to education of underprivileged students, including adult literacy programs, bilingual education needs, and rural education initiatives = Apima klausimus susijusius su socialiai pažeidžiamų mokinių ir studentų švietimu, įskaitant suaugusiųjų raštingumo programas, dvikalbio švietimo poreikius ir kaimo švietimo iniciatyvas.

604 Vocational = Profesinis

Includes issues related to vocational education for children and adults and their impact = Apima klausimus susijusius su vaikų ir suaugusiųjų profesiniu mokymu, ir jo poveikiu.

606 Special = Specialusis

Includes issues related to special education and education for the physically or mentally handicapped = Apima klausimus susijusius su specialiuoju ugdymu ir ugdymu asmenų, turinčių fizinę ar psichinę negalią.

607 Excellence = Kompetencija

Includes issues related to education excellence, including efforts to increase the quality of specific areas, such as math, science or foreign language skills = Apima klausimus susijusius su švietimo kompetencija, įskaitant pastangas gerinti konkrečių sričių, tokių kaip matematika, gamtos mokslai ar užsienio kalbų mokėjimas, kokybę.

698 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Includes issues related to research and development in education = Apima klausimus susijusius su švietimo tyrimais ir eksperimentinė plėtra.

699 Other = Kita

Includes issues related to other subtopics in education policy = Apima klausimus susijusius su kitomis švietimo politikos potemėmis.

7 Environment = Aplinka

700 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general environmental policy, including appropriations for government agencies regulating environmental policy = Apima bendrus klausimus susijusius su aplinkos politika, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, reguliuojančioms aplinkos politiką.

701 Drinking Water = Geriamasis vanduo

Includes issues related to domestic drinking water safety, supply, pollution, fluoridation, and conservation = Apima klausimus susijusius su geriamojo vandens buitine sauga, tiekimu, tarša, fluoravimu ir tausojimu.

703 Waste Disposal = Atliekų šalinimas

Includes issues related to the disposal and treatment of wastewater, solid waste and runoff = Apima klausimus susijusius su butinių ir paviršinių nuotekų, taip pat kietųjų atliekų šalinimu ir valymu.

704 Hazardous Waste = Pavojingos atliekos

Includes issues related to hazardous waste and toxic chemical regulation, treatment, and disposal = Apima klausimus susijusius su pavojingomis atliekomis ir toksiškų cheminių medžiagų reglamentavimu, apdorojimu ir šalinimu.

705 Air Pollution = Oro tarša

Includes issues related to air pollution, climate change, and noise pollution = Apima klausimus susijusius su oro tarša, klimato kaita ir triukšmo tarša.

707 Recycling = Perdirbimas

Includes issues related to recycling, reuse, and resource conservation = Apima klausimus susijusius su perdirbimu, pakartotiniu naudojimu ir išteklių tausojimu.

708 Indoor Hazards = Vidaus patalpų pavojai

Includes issues related to indoor environmental hazards, indoor air contamination (including on airlines), and indoor hazardous substances such as asbestos = Apima klausimus susijusius su vidaus patalpų aplinkos pavojais, oro užterštumu vidaus patalpose (įskaitant lėktuvus) ir pavojingomis vidaus patalpų medžiagomis, tokiomis kaip asbestas.

709 Species & Forest = Gyvūnija ir miškai

Includes issues related to species and forest protection, endangered species, control of the domestic illicit trade in wildlife products, and regulation of laboratory or performance animals = Apima klausimus susijusius su gyvūnijos ir miškų apsauga, nykstančiomis rūšimis, neteisėtos vidinės prekybos gyvūnijos produktais kontrole ir laboratorijose ar pasirodymuose naudojamų gyvūnų reglamentavimu.

711 Conservation = Tausojimas

Includes issues related to land and water conservation = Apima klausimus susijusius su žemės ir vandens tausojimu (apsauga).

798 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Includes issues related to research and development in environmental technology, not including alternative energy = Apima klausimus susijusius su aplinkos apsaugos technologijų tyrimais ir plėtra, išskyrus alternatyviają energetiką.

799 Other = Kita

Includes issues related to other environmental subtopics policy = Apima klausimus susijusius su kitomis aplinkosaugos politikos potėmėmis.

8 Energy = Energetika

800 General = Bendrieji klausimai

Includes issues generally related to energy policy, including appropriations for government agencies regulating energy policy = Apima bendrus klausimus susijusius su energetikos politika, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, reguliuojančioms energetikos politiką.

801 Nuclear = Branduolinė energija

Includes issues related to nuclear energy, safety and security, and disposal of nuclear waste = Apima klausimus susijusius su branduoline energija, sauga ir saugumu bei branduolinių atliekų šalinimu.

802 Electricity = Elektros energija

Includes issues related to general electricity, hydropower, and regulation of electrical utilities = Apima bendrus klausimus susijusius su elektros energija, hidroenergija ir elektros paslaugų reguliavimu.

803 Natural Gas & Oil = Gamtinės dujos ir nafta

Includes issues related to natural gas and oil, drilling, oil spills and flaring, oil and gas prices, shortages and gasoline regulation = Apima klausimus susijusius su gamtinėmis dujomis ir nafta, gręžiniais, naftos išsiliejimais ir deginimu, naftos ir dujų kainomis, trūkumais ir degalų reguliavimu.

805 Coal = Anglis

Includes issues related to coal production, use, trade, and regulation, including coal gasification and clean coal technologies = Apima klausimus susijusius su anglių gamyba, naudojimu, prekyba ir reguliavimu, įskaitant anglies dujifikavimą ir švarias anglies technologijas.

806 Alternative & Renewable = Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

Includes issues related to alternative and renewable energy, biofuels, hydrogen and geothermal power = Apima klausimus susijusius su alternatyvia ir atsinaujinančia energija, biokuru, vandenilio ir geotermine energija.

807 Conservation = Tausojimas

Includes issues related to energy conservation and energy efficiency, including vehicles, homes, commercial use and government = Apima klausimus susijusius su energijos taupymu ir energijos vartojimo efektyvumu, įskaitant transporto priemones, namus, komercinį panaudojimą ir valdymą.

898 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Includes issues related to energy research and development = Apima klausimus susijusius su energetikos tyrimais ir plėtra.

899 Other = Kita

Includes issues related to other energy subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis energetikos potemėmis.

9 Immigration = Imigracija

900 Immigration = Imigracija

Includes issues related to immigration, refugees, and citizenship = Apima klausimus susijusius su imigracija, pabėgėliais ir pilietybe.

10 Transportation = Transportas

1000 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related generally to transportation, including appropriations for government agencies regulating transportation policy = Apima bendrus klausimus susijusius su transportu, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, reguliuojančioms transporto politiką.

1001 Mass = Viešasis

Includes issues related to mass transportation construction, regulation, safety, and availability = Apima klausimus susijusius su viešojo transporto vystymu, reglamentavimu, sauga ir prieinamumu.

1002 Highways = Keliai

Includes issues related to public highway construction, maintenance, and safety = Apima klausimus susijusius su viešųjų kelių tiesimu, priežiūra ir sauga.

1003 Air Travel = Oro

Includes issues related to air travel, regulation and safety of aviation, airports, air traffic control, pilot training, and aviation technology = Apima klausimus susijusius su oro kelionėmis, aviacijos, oro uostų, oro eismo kontrolės, pilotų mokymo ir aviacijos technologijų reguliavimu ir sauga.

1005 Railroad Travel = Geležinkeliai

Includes issues related to railroads, rail travel, rail freight, and the development and deployment of new rail technologies = Apima klausimus susijusius su geležinkeliais, kelionėmis ir krovinių vežimu traukiniais bei naujų geležinkelio technologijų vystymu ir diegimu.

1007 Maritime = Vandenių

Includes issues related to maritime transportation, including maritime freight and shipping, safety and security, and inland waterways and channels = Apima klausimus susijusius su jūrų transportu, įskaitant krovinių gabenimą jūra ir laivybą, saugą ir saugumą, vidaus vandenių kelius ir kanalus.

1010 Infrastructure = Infrastruktūra

Includes issues related to infrastructure and public works, including employment initiatives = Apima klausimus susijusius su transporto infrastruktūra ir viešaisiais darbais, įskaitant užimtumo iniciatyvas.

1098 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Includes issues related to transportation research and development = Apima klausimus susijusius su transporto tyrimais ir plėtra.

1099 Other = Kita

Includes issues related to other transportation subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis transporto potemėmis.

12 Law and Crime = Teisė ir nusikalstamumas

1200 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general law, crime, and family issues = Apima bendrus klausimus susijusius su teise, nusikalstamumu ir šeima.

1201 Agencies = Institucijos

Includes issues related to all law enforcement agencies, including border, customs, and other specialized enforcement agencies and their appropriations = Apima klausimus susijusius su visomis teisėsaugos institucijomis, įskaitant pasienio, muitinės ir kitas specializuotas jėgas struktūras, ir asignavimus joms.

1202 White Collar Crime = „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

Includes issues related to white collar crime, organized crime, counterfeiting and fraud, cyber-crime, and money laundering = Apima klausimus susijusius su tarnautojų klasės nusikalstamumu, organizuotu nusikalstamumu, klastojimu ir sukčiavimu, elektroniniais nusikaltimais ir pinigų plovimu.

1203 Illegal Drugs = Nelegalūs narkotikai

Issues related to illegal drug crime and enforcement, criminal penalties for drug crimes, including international efforts to combat drug trafficking = Apima klausimus susijusius su narkotikų nusikaltimais, baudžiamosiomis bausmėmis už narkotikų nusikaltimus, įskaitant tarptautines pastangas kovoti su prekyba narkotikais.

1204 Court Administration = Teismų sistema

Includes issues related to court administration, judiciary appropriations, guidelines for bail, pre-release, fines and legal representation = Apima klausimus susijusius su teismų sistema, teismų asignavimais, užstato, išankstinio paleidimo, baudų ir teisinio atstovavimo gairėmis.

1205 Prisons = Kalėjimai

Includes issues related to prisons and jails, parole systems, and appropriations = Apima klausimus susijusius su kalėjimais ir kolonijomis, lygtinio paleidimo sistemomis ir asignavimais.

1206 Juvenile Crime = Nepilnamečių nusikalstamumas

Includes issues related to juvenile crime and justice, juvenile prisons and jails, and efforts to reduce juvenile crime and recidivism = Apima klausimus susijusius su nepilnamečių nusikalstamumu ir teisingumu, nepilnamečių kalėjimais ir kolonijomis bei pastangomis mažinti nepilnamečių nusikalstamumą ir recidyvizmą.

1207 Child Abuse = Prievara prieš vaikus

Includes issues related to child abuse, child pornography, sexual exploitation of children and parental kidnapping = Apima klausimus susijusius su prievara prieš vaikus, vaikų pornografija, seksualiniu vaikų išnaudojimu ir grobimu.

1208 Family Issues = Šeimos problemos

Includes issues related to family issues, domestic violence, child welfare, family law = Apima klausimus susijusius su šeimos problemomis, smurtu šeimoje, vaikų gerove, šeimos teise.

1210 Criminal & Civil Code = Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

Includes issues related to domestic criminal and civil codes, including crimes not mentioned in other subtopics = Apima klausimus susijusius su šalies baudžiamaisiais ir civiliniais kodeksais, įskaitant nusikaltimus, kurie nepaminėti kitose potemėse.

1211 Crime Control = Nusikalstamumo kontrolė

Includes issues related to the control, prevention, and impact of crime = Apima klausimus susijusius su nusikalstamumo kontrole, prevencija ir poveikiu.

1227 Police = Policija

Includes issues related to Police and other general domestic security responses to terrorism, such as special police = Apima klausimus susijusius su policija ir kitomis

bendrosiomis vidaus saugumo priemonėmis, susijusiomis su terorizmu, pavyzdžiui, specialiosiomis policijos pajėgomis.

1299 Other = Kita

Includes issues related to other law, crime, and family subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis teisės, nusikalstamumo ir šeimos problemomis.

13 Social Welfare = Socialinė gerovė

1300 General = Bendrieji klausimai

Includes issues generally related to social welfare policy = Apima bendrus klausimus susijusius su socialinės gerovės politika.

1302 Low-Income Assistance = Parama gaunantiems mažas pajamas

Includes issues related to poverty assistance for low-income families, including food assistance programs, programs to assess or alleviate welfare dependency and tax credits directed at low income families = Apima klausimus susijusius su parama mažas pajamas gaunančioms šeimoms, įskaitant pagalbos maistu programas, programas, skirtas įvertinti ar palengvinti priklausomybę nuo gerovės, ir mokesčių lengvatas, skirtas mažas pajamas gaunančioms šeimoms.

1303 Elderly Assistance = Parama vyresniems žmonėms

Includes issues related to elderly issues and elderly assistance, including government pensions = Apima klausimus susijusius su vyresniais žmonėmis ir paramą pagyvenusiems žmonėms, įskaitant valstybines pensijas.

1304 Disabled Assistance = Pagalba neįgaliesiems

Includes issues related to aid for people with physical or mental disabilities = Apima klausimus susijusius su pagalba žmonėms, turintiems fizinę ar psichinę negalią.

1305 Volunteer Associations = Savanoriškos organizacijos

Includes issues related to domestic volunteer associations, charities, and youth organizations = Apima klausimus susijusius su nacionalinėmis savanoriškoms organizacijomis, labdaros organizacijomis ir jaunimo organizacijomis.

1308 Child Care = Vaiko priežiūra

Includes issues related to parental leave and child care = Apima klausimus susijusius su vaiko priežiūros atostogomis ir vaiko priežiūra.

1399 Other = Kita

Includes issues related to other social welfare policy subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis socialinės gerovės politikos problemomis.

14 Housing = Būstas

1400 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related generally to housing and urban affairs = Apima bendrus klausimus susijusius su būstu ir urbanistika.

1401 Community Development = Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

Includes issues related to housing and community development, neighbourhood development, and national housing policy = Apima klausimus susijusius su vietos bendruomenių (savivaldybių) infrastruktūros plėtra ir nacionaline būsto politika.

1403 Urban Development = Miestų plėtra

Includes issues related to urban development and general urban issues = Apima klausimus susijusius su miestų plėtra ir bendromis miestų problemomis.

1404 Rural Housing = Būstas kaime

Includes issues related to rural housing = Apima klausimus susijusius su būstu kaime.

1405 Rural Development = Kaimo plėtra

Includes issues related to non-housing rural economic development = Apima klausimus susijusius su negyvenamųjų būstų kaimo ekonomine plėtra.

1406 Low-Income Assistance = Parama gaunantiems mažas pajamas

Includes issues related to housing for low-income individuals and families, including public housing projects and housing affordability programs = Apima klausimus susijusius su mažas pajamas gaunančių asmenų ir šeimų būsto klausimus, įskaitant valstybinio būsto projektus ir būsto įperkamumo programas.

1407 Veterans = Veteranai

Includes issues related to housing for military veterans and their families, including subsidies for veterans = Apima klausimus susijusius su karo veteranų ir jų šeimų būstu, įskaitant subsidijas veteranams.

1408 Elderly = Pagyvenę

Includes issues related to housing for the elderly, including housing facilities for the handicapped elderly = Apima klausimus susijusius su vyresnių žmonių apgyvendinimu, įskaitant neįgalių asmenų apgyvendinimą.

1409 Homeless = Benamiai

Includes issues related to housing for the homeless and efforts to reduce homelessness = Apima klausimus susijusius su benamių apgyvendinimu ir pastangas sumažinti benamystę.

1498 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Includes issues related to housing and community development research and development = Apima klausimus susijusius su būsto ir vietos infrastruktūros bei būsto plėtros tyrimais ir plėtra.

1499 Other = Kita

Other issues related to housing and community development = Apima klausimus susijusius su būstu ir bendruomenės plėtra.

15 Domestic Commerce = Nacionalinė komercinė veikla

1500 General = Bendrieji klausimai

Includes issues generally related to domestic commerce, including appropriations for government agencies regulating domestic commerce = Apima bendrus klausimus susijusius su nacionaline komercinė veikla, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, reguliuojančioms nacionalinę komercinę veiklą.

1501 Banking = Bankininkystė

Includes issues related to the regulation of national banking systems and other non-bank financial institutions = Apima klausimus susijusius su nacionalinių bankų sistemų ir kitų nebankinių finansų institucijų reguliavimu.

1502 Securities & Commodities = Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

Includes issues related to the regulation and facilitation of securities and commodities trading, regulation of investments and related industries, and exchanges = Apima klausimus susijusius su vertybinių popierių ir prekybos pirminėmis žaliavomis reglamentavimu ir reguliavimu, investicijų ir susijusių sektorių bei biržų reguliavimu.

1504 Consumer Finance = Vartotojų finansai

Includes issues related to consumer finance, mortgages, credit cards, access to credit records, and consumer credit fraud = Apima klausimus susijusius su vartotojų finansais, hipoteka, kredito kortelėmis, prieiga prie kredito įrašų ir vartojimo kreditų sukčiavimu.

1505 Insurance Regulation = Draudimo reguliavimas

Includes issues related to insurance regulation, fraud and abuse in the insurance industry, the financial health of the insurance industry, and insurance availability and cost = Apima klausimus susijusius su draudimo reglamentavimu, sukčiavimu ir

piktnaudžiavimu draudimo sektoriuje, draudimo sektoriaus finansine būkle, draudimo pasiūla ir kainomis.

1507 Bankruptcy = Bankrotas

Includes issues related to personal, commercial, and municipal bankruptcies = Apima klausimus susijusius su asmeniniais, komerciniais ir savivaldybių bankrotais.

1520 Corporate Management = Įmonių valdymas

Includes issues related to corporate mergers, antitrust regulation, corporate accounting and governance, and corporate management = Apima klausimus susijusius su įmonių susijungimais, antimonopoliniu reguliavimu, įmonių apskaita ir valdymu bei įmonių vadyba.

1521 Small Businesses = Smulkus verslas

Includes issues related to small businesses, including programs to promote and subsidize small businesses = Apima klausimus susijusius su smulkiuoju verslu, įskaitant programas, skirtas skatinti ir subsidijuoti smulkias įmones.

1522 Copyrights and Patents = Autorių teisės ir patentai

Includes issues related to copyrights and patents, patent reform, and intellectual property = Apima klausimus susijusius su autorių teisėmis ir patentais, patentų reforma ir intelektine nuosavybe.

1523 Disaster Relief = Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

Includes issues related to domestic natural disaster relief, disaster or flood insurance, and natural disaster preparedness = Apima klausimus susijusius su nacionalinių stichinių nelaimių likvidavimu, draudimu nuo nelaimių ar potvynių ir pasirengimu stichinėms nelaimėms.

1524 Tourism = Turizmas

Issues related to tourism regulation, promotion, and impact = Apima klausimus susijusius su turizmo reguliavimu, populiarinimu ir poveikiu.

1525 Consumer Safety = Vartotojų apsauga

Includes issues related to consumer fraud and safety in domestic commerce = Apima klausimus susijusius su vartotojų apgaulinėjimu ir apsauga vidaus rinkoje.

1526 Sports Regulation = Sporto reguliavimas

Includes issues related to the regulation and promotion of sports, gambling, and personal fitness = Apima klausimus susijusius su sportu, azartiniais lošimais ir fiziniu aktyvumu.

1598 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Includes issues related to domestic commerce research and development = Apima klausimus susijusius su nacionaliniais komercinės veiklos tyrimais ir plėtra.

1599 Other = Kita

Includes issues related to other domestic commerce policy subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis nacionalinės komercinės veiklos politikos potėmėmis.

16 Defence = Gynyba

1600 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related generally to defense policy, and appropriations for agencies that oversee general defense policy = Apima bendrus klausimus susijusius su gynybos politika, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, prižiūrinčioms bendrąją gynybos politiką.

1602 Alliances = Aljansai

Includes issues related to defense alliance and agreement, security assistance, and UN peacekeeping activities = Apima klausimus susijusius su gynybiniais aljansais ir susitarimais, pagalba saugumo srityje ir JT taikos palaikymo veikla.

1603 Intelligence = Žvalgyba

Includes issues related to military intelligence, espionage, and covert operations = Apima klausimus susijusius su karine žvalgyba, šnipinėjimu ir slaptomis operacijomis.

1604 Readiness = Pasirengimas

Includes issues related to military readiness, coordination of armed services air support and sealift capabilities, and national stockpiles of strategic materials = Apima klausimus susijusius su karine parengtimi, ginkluotosioms pajėgoms teikiamos oro ir jūrų paramos koordinavimu bei nacionalinėmis strateginėmis atsargomis.

1605 Nuclear Arms = Branduolinis ginklas

Includes issues related to nuclear weapons, nuclear proliferation, modernization of nuclear equipment = Apima klausimus susijusius su branduoliniais ginklais, branduolinio ginklo platinimu, branduolinės įrangos modernizavimu

1606 Military Aid = Karinė pagalba

Includes issues related to military aid to other countries and the control of arms sales to other countries = Apima klausimus susijusius su karine pagalba kitoms šalims ir ginklų pardavimo kitoms šalims kontrole.

1608 Personnel Issues = Personalo klausimai

Includes issues related to military manpower, military personnel and their dependents, military courts, and general veterans issues = Apima klausimus susijusius su kareiviais, kariškiais ir jų išlaikytiniais, karo teismais ir bendrosiomis veteranų problemomis.

1610 Procurement = Pirkimai

Includes issues related to military procurement, conversion of old equipment, and weapons systems evaluation = Apima klausimus susijusius su kariniais pirkimais, senos įrangos konversija ir ginklų sistemų įvertinimu.

1611 Installations & Land = Įrenginiai ir žemės plotai

Includes issues related to military installations, construction, and land transfers = Apima klausimus susijusius su kariniais įrenginiais, statyboms ir žemės plotų perdavimu.

1612 Reserve Forces = Rezervinės pajėgos

Issues related to military reserves and reserve affairs = Apima klausimus susijusius su kariniais rezervais ir rezervinių pajėgų reikalais.

1614 Hazardous Waste = Pavojingos atliekos

Includes issues related to military nuclear and hazardous waste disposal and military environmental compliance = Apima klausimus susijusius su karinių branduolinių ir pavojingų atliekų šalinimu ir karinių bazių aplinkos atitikimu standartams.

1615 Civil = Civilinė sauga

Includes issues related to domestic civil defense, national security responses to terrorism, and other issues related to homeland security = Apima klausimus susijusius su vidaus civiline gynyba, nacionalinio saugumo reagavimu į terorizmą ir kitus klausimus, susijusius su šalies saugumu.

1616 Civilian Personnel = Civilinis personalas

Includes issues related to non-contractor civilian personnel, civilian employment in the defense industry, and military base closings = Apima klausimus susijusius su ne kariniu personalu, civilių įdarbinimu gynybos pramonėje ir karinių bazių uždarymu.

1617 Contractors = Rangovai

Includes issues related to military contractors and contracting, oversight of military contractors and fraud by military contractors = Apima klausimus susijusius su kariniais rangovais ir sutarčių sudarymu, karinių rangovų priežiūra ir karinių rangovų sukčiavimu.

1619 Foreign Operations = Operacijos užsienyje

Includes issues related to direct war-related foreign military operations, prisoners of war and collateral damage to civilian populations = Apima klausimus susijusius su tiesioginėmis karinėmis operacijomis užsienyje, karo belaisviais ir žala civiliams gyventojams.

1620 Claims against Military = Pretenzijos kariuomenei

Includes issues related to claims against the military, settlements for military dependents, and compensation for civilians injured in military operations = Apima klausimus susijusius su ieškiniais prieš kariuomenę, susitarimais su kariškių išlaikytiniais ir kompensacijomis civiliams gyventojams, sužeistiems vykdant karines operacijas.

1698 R&D = Moksliniai tyrimai ir plėtra

Includes issues related to defense research and development = Apima klausimus susijusius su gynybos tyrimais ir plėtra.

1699 Other = Kita

Includes issues related to other defense policy subtopics = Apima kitus klausimus susijusius su gynybos politikos potėmėmis.

17 Technology = Technologijos

1700 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general space, science, technology, and communications = Apima bendrus klausimus susijusius su kosmosu, mokslu, technologijomis ir komunikacijomis.

1701 Space = Kosmosas

Includes issues related to the government use of space and space resource exploitation agreements, government space programs and space exploration, military use of space = Apima klausimus susijusius su valstybiniu kosmoso naudojimu ir kosmoso išteklių naudojimo susitarimais, valstybinėmis kosmoso programomis ir kosmoso tyrimais, kariniu kosmoso naudojimu.

1704 Commercial Use of Space = Komercinis kosmoso naudojimas

Includes issues related to the regulation and promotion of commercial use of space, commercial satellite technology, and government efforts to encourage commercial space development = Apima klausimus susijusius su komercinio kosmoso naudojimo reglamentavimu ir skatinimu, komercinėmis palydovų technologijomis ir vyriausybės pastangomis skatinti komercinę kosminės erdvės plėtrą.

1705 Science Transfer = Mokslo žinių perdavimas

Includes issues related to science and technology transfer and international science cooperation = Apima klausimus susijusius su mokslo žinių ir technologijų perdavimu bei tarptautiniu mokslo bendradarbiavimu.

1706 Telecommunications = Telekomunikacijos

Includes issues related to telephone and telecommunication regulation, infrastructure for high speed internet, and other forms of telecommunication = Apima klausimus susijusius su telefonijos ir telekomunikacijų reguliavimu, didelės spartos interneto infrastruktūra ir kitomis telekomunikacijų formomis.

1707 Broadcast = Transliavimas

Includes issues related to the regulation of the newspaper, publishing, radio, and broadcast television industries = Apima klausimus susijusius su laikraščių, leidybos, radijo ir televizijos transliavimo pramone.

1708 Weather Forecasting = Orų prognozė

Includes issues related to weather forecasting, oceanography, geological surveys, and weather forecasting research and technology = Apima klausimus susijusius su

orų prognozavimu, okeanografija, geologiniais tyrimais ir orų prognozavimo tyrimais bei technologijomis.

1709 Computers = Kompiuteriai

Includes issues related generally to the computer industry, regulation of the internet, and computer security = Apima klausimus susijusius su kompiuterių pramone, interneto reguliavimu ir kompiuterių saugumu.

1798 R&D = Moksliniai tyrimai ir plėtra

Includes issues related to space, science, technology, and communication research and development not mentioned in other subtopics = Apima klausimus susijusius su kosmoso, mokslo, technologijų ir ryšių tyrimais bei plėtra, nepaminėtais kitose potemėse.

1799 Other = Kita

Includes issues related to other space, science, technology, and communication research and development = Apima kitus klausimus susijusius su kosmoso, mokslo, technologijų ir ryšių tyrimais ir plėtra.

18 Foreign trade = Užsienio prekyba

1800 General = Bendrieji klausimai

Includes issues generally related to foreign trade and appropriations for government agencies generally regulating foreign trade = Apima bendrus klausimus susijusius su užsienio prekyba, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, prižiūrinčioms užsienio prekybą.

1802 Trade Agreements = Prekybos susitarimai

Includes issues related to trade negotiations, disputes, and agreements, including tax treaties = Apima klausimus susijusius su prekybos derybomis, ginčais ir susitarimais, įskaitant mokesťines sutartis.

1803 Exports = Eksportas

Includes issues related to export regulation, subsidies, promotion, and control = Apima klausimus susijusius su eksporto reglamentavimu, subsidijomis, skatinimu ir kontrole.

1804 Private Investments = Privačios investicijos

Includes issues related to international private business investment and corporate development = Apima klausimus susijusius su tarptautinėmis privataus verslo investicijomis ir įmonių plėtra.

1806 Competitiveness = Konkurencingumas

Includes issues related to productivity of competitiveness of domestic businesses and balance of payments issues = Apima klausimus susijusius su šalies verslo konkurencingumu ir mokėjimų balanso problemomis.

1807 Tariff & Imports = Tarifai ir importas

Includes issues related to tariffs and other barriers to imports, import regulation and impact of imports on domestic industries = Apima klausimus susijusius su tarifais ir kitomis importo kliūtimis, importo reglamentavimu ir importo poveikiu vidaus pramonei

1808 Exchange Rates = Valiutų kursai

Includes issues related to exchange rate and related issues = Apima klausimus susijusius su valiutų kursais ir panašia tematika.

1899 Other = Kita

Includes issues related to other foreign trade policy subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis užsienio prekybos politikos potemėmis.

19 International Affairs = Tarptautiniai santykiai

1900 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general international affairs and foreign aid, including appropriations for general government foreign affairs agencies = Apima bendrus klausimus susijusius su tarptautiniais santykiais ir parama užsieniui, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, prižiūrinčioms užsienio reikalus.

1901 Foreign Aid = Parama užsieniui

Includes issues related to foreign aid not directly targeting at increasing international development = Apima klausimus susijusius su parama užsieniui, kuri nėra tiesiogiai skirta didinti tarptautinę plėtrą.

1902 Resources Exploitation = Išteklių naudojimas

Includes issues related to international resources exploitation and resources agreements, law of the sea and international ocean conservation efforts = Apima klausimus susijusius su tarptautinių išteklių naudojimu ir susitarimais dėl išteklių, jūrų teise ir tarptautinėmis vandenynų išsaugojimo pastangomis.

1905 Developing Countries = Besivystančios šalys

Includes issues related specifically to developing countries = Apima klausimus tiesiogiai susijusius su besivystančiomis šalimis.

1906 International Finance = Tarptautiniai finansai

Includes issues related to international finance and economic development, the World Bank and International Monetary Fund, regional development banks, sovereign debt and implications for international lending institutions = Apima klausimus susijusius su tarptautiniais finansais ir ekonomine plėtra, Pasaulio banku ir Tarptautiniu valiutos fondu, regioninės plėtros bankais, valstybės skolomis ir pasekmėmis tarptautinėms skolinimo institucijoms.

1910 Western Europe = Vakarų Europa

Includes issues related to Western Europe and the European Union = Apima klausimus susijusius su Vakarų Europa ir Europos Sąjunga.

1921 Specific Country = Specifinės šalys

Includes issues related specifically to a foreign country or region not codable using other codes, assessment of political issues in other countries, relations between individual countries = Apima klausimus susijusius su konkrečiomis užsienio šalimis ar regionais, kurių neįmanoma koduoti naudojant kitus kodus, politinių klausimų vertinimą kitose šalyse, atskirų šalių santykius.

1925 Human Rights = Žmogaus teisės

Includes issues related to human rights, human rights violations, human rights treaties and conventions, UN reports on human rights, crimes associated with genocide or crimes against humanity = Apima klausimus susijusius su žmogaus teisėmis, žmogaus teisių pažeidimais, žmogaus teisių sutartimis ir konvencijomis, JT pranešimais apie žmogaus teises, nusikaltimais, susijusiais su genocidu, ar nusikaltimais žmogiškumui.

1926 Organizations = Organizacijos

International organizations, NGOs, the United Nations, International Red Cross, UNESCO, International Olympic Committee, International Criminal Court = Apima klausimus susijusius su tarptautinėmis organizacijomis, NVO, Jungtinėmis Tautomis, Tarptautiniu Raudonoju Kryžiumi, UNESCO, Tarptautiniu olimpinio komitetu, Tarptautiniu baudžiamuoju teismu.

1927 Terrorism = Terorizmas

Includes issues related to international terrorism, hijacking, and acts of piracy in other countries, efforts to fight international terrorism, international legal mechanisms to combat terrorism = Apima klausimus susijusius su tarptautiniu terorizmu, užgrobimais

ir piratavimo veiksmis kitose šalyse, pastangomis kovoti su tarptautiniu terorizmu, tarptautiniais teisiniais kovos su terorizmu mechanizmais.

1929 Diplomats = Diplomatai

Includes issues related to diplomats, diplomacy, embassies, citizens abroad, foreign diplomats in the country, visas and passports = Apima klausimus susijusius su diplomatais, diplomatija, ambasadomis, piliečiais užsienyje, užsienio diplomatais šalyje, vizomis ir pasais.

1999 Other = Kita

Includes issues related to other international affairs policy subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis tarptautinių santykių politikos potėmėmis.

20 Government operations = Valdžios veikla

2000 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general government operations, including appropriations for multiple government agencies = Apima bendrus klausimus susijusius su valstybinio (viešojo) sektoriaus veikimu, įskaitant asignavimus kelioms valstybinėms įstaigoms iš karto.

2001 Intergovernmental Relations = Vyriausybiniai santykiai

Includes issues related to intergovernmental relations, local government issues = Apima klausimus susijusius su vyriausybės vidinius santykiais, vietos valdžios klausimais.

2002 Bureaucracy = Biurokratija

Includes issues related to general government efficiencies and bureaucratic oversight = Apima klausimus susijusius su valdžios sektoriaus efektyvumu ir biurokratine priežiūra.

2003 Postal Service = Pašto paslaugos

Includes issues related to postal services, regulation of mail, and post civil service = Apima klausimus susijusius su pašto paslaugomis, pašto reglamentavimu ir pašto valstybės tarnyba.

2004 Employees = Darbuotojai

Includes issues related to civil employees not mentioned in other subtopics, government pensions and general civil service issues = Apima klausimus susijusius su valstybės tarnautojais, nepaminėtus kitose temose, valstybines pensijas ir bendrąsias valstybės tarnybos problemas.

2005 Appointments = Paskyrimai

Includes issues related to nominations and appointments not mentioned elsewhere = Apima klausimus susijusius su kandidatūrų svarstymu ir paskyrimais.

2006 Currency = Valiuta

Includes issues related the currency, national mints, medals, and commemorative coins = Apima klausimus susijusius su valiuta, nacionalinėmis monetų kalyklomis, medaliais ir proginėmis monetomis

2007 Procurement & Contractors = Viešieji pirkimai ir rangovai

Includes issues related to government procurement, government contractors, contractor and procurement fraud, and procurement processes and systems = Apima klausimus susijusius su viešaisiais pirkimais, vyriausybės rangovais, rangovų ir pirkimų sukčiavimu, viešųjų pirkimų procesais ir sistemomis.

2008 Property Management = Turto valdymas

Includes issues related to government property management, construction, and regulation = Apima klausimus susijusius su vyriausybės turto valdymu, statyba ir reguliavimu

2009 Tax Administration = Mokesčių administravimas

Includes issues related to tax administration, enforcement, and auditing for both individuals and corporations = Apima klausimus susijusius su mokesčių administravimu, priežiūra ir tiek fizinių asmenų, tiek korporacijų auditu.

2010 Scandals = Skandalai

Includes issues related to public scandal and impeachment = Apima klausimus susijusius su viešaisiais skandalais ir apkaltomis.

2011 Branch Relations = Valdžios šakų santykiai

Includes issues related to government branch relations, administrative issues, and constitutional reforms = Apima klausimus susijusius su valdžios šakų santykiais, administraciniais klausimais ir konstitucinėmis reformomis.

2012 Political Campaigns = Politinės kampanijos

Includes issues related to the regulation of political campaigns, campaign finance, political advertising and voter registration = Apima klausimus susijusius su politinių kampanijų reglamentavimu, kampanijų finansavimu, politine reklama ir rinkėjų registracija.

2013 Census & Statistics = Surašymas ir statistika

Includes issues related to census and statistics collection by government = Apima klausimus susijusius su gyventojų surašymu ir statistikos rinkimu, kurį atlieka vyriausybė.

2014 Capital City = Sostinė

Includes issues related to the capital city = Apima klausimus susijusius su sostinės miestu.

2015 Claims against = Ieškiniai

Includes issues related to claims against the government, compensation for the victims of terrorist attacks, compensation policies without other substantive provisions = Apima klausimus susijusius su ieškiniiais vyriausybei, kompensacijomis teroristinių išpuolių aukoms, kompensavimo politika be kitų esminių nuostatų.

2030 National Holidays = Valstybinės šventės

Includes issues related to national holidays and their observation = Apima klausimus susijusius su nacionalinėmis šventėmis ir jų laikymusi.

2099 Other = Kita

Includes issues related to other government operations subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis valdžios veiklos potemėmis.

21 Public Lands = Valstybinės žemės

2100 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general public lands, water management, and territorial issues = Apima bendrus klausimus susijusius su valstybine žeme, vandentvarka ir teritorinėmis problemomis.

2101 National Parks = Nacionaliniai parkai

Includes issues related to national parks, memorials, historic sites, and recreation, including the management and staffing of cultural sites = Apima klausimus susijusius su nacionaliniais parkais, memorialais, istorinėmis vietovėmis ir rekreacija, įskaitant kultūrinių vietovių tvarkymą ir personalą.

2102 Indigenous Affairs = Čiabuvių reikalai

Includes issues related to indigenous affairs, indigenous lands, and assistance to indigenous people = Apima klausimus susijusius su čiabuvių reikalais, vietinėmis žemėmis ir pagalba vietiniams žmonėms.

2103 Public Lands = Valstybinės žemės

Includes issues related to natural resources, public lands, and forest management, including forest fires, livestock grazing = Apima klausimus susijusius su gamtos

ištekliais, valstybinėmis žemėmis ir miškų valdymu, įskaitant miškų gaisrus, gyvulių ganymą.

2104 Water Resources = Vandens ištekliai

Includes issues related to water resources, water resource development and civil works, flood control, and research = Apima klausimus susijusius su vandens ištekliais, vandens išteklių plėtra ir civiliniais darbais, potvynių kontrole ir tyrimai.

2105 Dependencies & Territories = Priklausomos teritorijos

Includes issues related to territorial and dependency issues and devolution = Apima klausimus susijusius su priklausomų teritorijų problemomis bei teisių perdavimu.

2199 Other = Kita

Includes issues related to other public lands policy subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis valstybinės žemės politikos potemėmis.

23 Culture = Kultūra

2300 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general cultural policy issues = Apima bendrus klausimus susijusius su kultūros politikos problemomis.